

MICRORGANISMOS E RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA ASSOCIADA ÀS INFECÇÕES CUTÂNEAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

DOI: 10.5281/zenodo.14592443

SILVA, Ana Luiza Carneiro da¹
XAVIER, Juliana Cantele²
AMARO, Marilane de Oliveira Fani³
NOVAES, Fábio Junior Moreira⁴
CARVALHO, Camilo Amaro de⁵

Objetivos: Identificar os microrganismos causadores de infecções cutâneas em uma instituição hospitalar e determinar o perfil de sensibilidade frente aos antimicrobianos. **Método:** O estudo quantitativo experimental utilizou microrganismos isolados em amostras clínicas provenientes de pacientes com infecções cutâneas. A coleta foi realizada aleatoriamente em 16 pacientes atendidos em um hospital particular da Zona da Mata Mineira entre julho e dezembro de 2023. Após a semeadura em diferentes meios de cultura, os microrganismos foram identificados por testes bioquímicos e submetidos ao teste de susceptibilidade aos antimicrobianos conforme padronização do BrCAST (*Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing*) utilizando-se a técnica de disco-difusão descrita por Kirby-Bauer. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética (CAAE 70702623.7.0000.5153). **Resultados:** Dentre as amostras analisadas, a maioria (56,3%) dos microrganismos identificados são bactérias Gram-negativas, principalmente *Proteus* spp. (18,8%) e *Klebsiella* spp. (12,5%). *Staphylococcus aureus* foi identificado em 25,0% das infecções. O perfil de susceptibilidade das bactérias Gram-negativas apresentou maior sensibilidade aos antimicrobianos Amicacina (88,9%) e Meropenem (77,8%). *Acinetobacter baumannii* multidroga resistente foi identificado em uma amostra clínica (6,3%). Em relação à espécie de *Staphylococcus aureus* todos os isolados apresentaram resistência à penicilina, enquanto a resistência a oxacilina foi observada em 50,0% dos isolados. Destaca-se que os antimicrobianos rifampicina, sulfametoxazol-trimetoprima, tigeciclina e linezolida apresentaram alta sensibilidade frente às bactérias Gram-positivas. **Conclusões:** Os resultados reforçam a importância da vigilância contínua e da adoção de estratégias para reduzir o uso indiscriminado de antimicrobianos, além da necessidade de busca por novas alternativas terapêuticas no tratamento de processos infecciosos.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Resistência bacteriana a antibióticos; Testes de sensibilidade a antimicrobianos por disco-difusão; Infecção dos ferimentos.

¹ Discente do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde – Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). E-mail: ana.carneiro.silva@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Viçosa. E-mail: juliana.xavier@ufv.br

³ Professor adjunto do Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). E-mail: marilane.amaro@ufv.br

⁴ Professor adjunto do Departamento de Química da UFV. E-mail: fabio.novaes@ufv.br

⁵ Professor adjunto do Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). E-mail: camilo.carvalho@ufv.br